

Questionário: O Impacto da Redução do Uso de Telas na Saúde

Olá! Este questionário tem como objetivo entender sua opinião sobre o uso de telas e como a redução desse hábito pode impactar sua saúde e bem-estar. Suas respostas são anônimas e serão usadas apenas para fins de pesquisa.

1. Informações gerais

1.1. Qual é o seu gênero?

- Feminino
- Masculino
- Prefiro não dizer
- Outro: _____

1.2. Quantas horas, em média, você passa usando telas (celular, computador, TV, tablet) por dia?

- Menos de 2 horas
- Entre 2 e 4 horas
- Entre 4 e 6 horas
- Mais de 6 horas

1.3. Para quais atividades você mais utiliza as telas? (Marque todas as que se aplicam)

- Redes sociais (Instagram, TikTok, WhatsApp, etc.)
- Jogos eletrônicos
- Assistir vídeos (YouTube, Netflix, etc.)
- Estudo/Pesquisa escolar
- Conversar com amigos/família
- Outras: _____

Para responder as questões a seguir iremos usar a **Escala Likert**, basta marcar o número de acordo com as opções abaixo:

- 1 - Discordo totalmente
- 2 - Discordo parcialmente
- 3 - Não tenho opinião
- 4 - Concordo parcialmente
- 5 - Concordo totalmente

2. Opinião sobre o uso de telas e a proibição do celular nas escolas

Para cada afirmação, marque a opção que melhor representa sua opinião:

2.1. Acredito que passo muito tempo utilizando telas no meu dia a dia.

- 1 2 3 4 5

2.2. A proibição do uso de celulares nas escolas é uma medida positiva.

- 1 2 3 4 5

2.3. A proibição do celular na escola me ajuda a prestar mais atenção nas aulas.

- 1 2 3 4 5

2.4. Acredito que o celular deveria ser liberado durante as aulas para fins pedagógicos.

- 1 2 3 4 5

3. Benefícios da redução do uso de telas

3.1. Acredito que reduzir o tempo de tela pode melhorar minha saúde mental.

1 2 3 4 5

3.2. Percebo que o uso excessivo de telas afeta meu sono.

1 2 3 4 5

3.3. A redução do tempo de tela pode melhorar minha concentração nos estudos.

1 2 3 4 5

3.4. Acredito que diminuir o tempo de tela pode melhorar minha interação com amigos e família.

1 2 3 4 5

3.5. Tenho interesse em reduzir o meu tempo de tela para melhorar minha saúde e bem-estar.

1 2 3 4 5

4. Reflexão pessoal

4.1. Você já tentou reduzir seu tempo de tela? Se sim, como foi a experiência?

4.2. O que você acha que poderia te ajudar a diminuir o tempo de tela?
